

O'SPIRIN SHAXSI SHAKLLANISHIDA ONLAYN O'YINLARNING IJOBIY VA SALBIY TOMONLARI

Egamberdiyev Jamol Berdimurodovich

Qarshi Davlat Universiteti mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: jamolegamberdiyev.com@gmail.com

Tel.: (90) 6098500

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16158409>

Annotatsiya

Maqolada o'spirinlarda onlayn o'yinlar o'ynashning ijobiy va salbiy tomonlari ko'rib chiqiladi. Onlayn o'yinlarning an'anaviy sog'liq uchun zararli ekanligidan farqli o'laroq, hozirgi davrda bayon qilinayotgan, o'yinlarning ijobiy ta'siri kabi yangi qarashlar batafsil tavsiflanadi. Bugungi kunda olimlar va psixologlar onlayn o'yinlar mutloq zararli degan dalilga qarshi chiqishlari aslida, ular o'yinlarning ijobiy ta'sirini isbotlash uchun bir qator g'oyalarni olg'a surishlariga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: o'spirin shaxsi, onlayn o'yinlar, onlayn o'yinlarning ijobiy tomoni, onlayn o'yinlarning salbiy tomoni, kayfiyat, fikrlash qobiliyati, agressiya.

Аннотация

В статье рассматриваются плюсы и минусы онлайн-игр у подростков. В отличие от традиционных представлений о вреде онлайн-игр для здоровья, новые взгляды, изложенные в настоящее время, такие как положительное влияние игр, подробно описаны. рассматриваются плюсы и минусы онлайн-игр у подростков. В отличие от традиционных представлений о вреде онлайн-игр для здоровья, новые взгляды, изложенные в настоящее время, такие как положительное влияние и влияние игр.

Ключевые слова: личность подростка, онлайн-игры, положительная сторона онлайн-игр, отрицательная сторона онлайн-игр, настроение, мыслительные способности, агрессия.

Annotation

The article discusses the pros and cons of online gaming among teenagers. Unlike traditional ideas about the health risks of online gaming, the new views currently outlined, such as the positive effects of gaming, are described in detail. The pros and cons of online games among teenagers are considered. In contrast to the traditional ideas about the harm of online games to health, the new views outlined in the present, such as the positive impact of the influence of games.

Keywords: personality of a teenager, online games, the positive side of online games, the negative side of online games, mood, thinking abilities, aggression.

Texnologiya asrida internet kirib bormagan jamiyatning o'zi yo'q. Global tarmoq kim uchundir axborot manbai, yana kimdir undan do'st orttirish, ish qidirish uchun foydalanadi.

Soatlab onlayn o'yinlar o'ynash ayrim yoshlarning sevimli mashg'ulotiga aylanib ulgurani ham rost. Mutaxassislar onlayn o'yinlarning shaxs kamolotiga ijobiy va salbiy tomonlarini tahlil qilib ko'rishdi. Quyida onlayn o'yinlarning ijobiy va salbiy tomonlarini ko'rib o'tish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Onlayn o'yinlarni o'ynashning ijobiy ta'siri. Ta'kidlanishicha, onlayn o'yinlar shaxsda aqliy xiralashuvni oldini olishda va miyamizga kerakli tetiklikni ta'minlab berishga imkon berar ekan.

Ko'pgina o'yinlar yuqori natijalarga erishish uchun mavhum g'oyalarni va yuqori darajadagi fikrlashni talab qiladi. Onlayn o'yinlarni o'ynashning asosiy afzalliklari quyidagilar.

Kayfiyatni yaxshilaydi: umidsizlik hissi namoyon bo'ladigan kunlarda, ijobiy xususiyatdagi onlayn o'yin seansi ko'nglingizni ko'tarishi mumkin. Odatda foydalanuvchilarda Clash Royale yoki Crown Towers kabi o'yin hayajonli vizual va hayoliy mexanika keltirishi mumkin. Virtual dunyoda bo'lganingizdek, siz monotonlikdan tanaffus olasiz. Bu, ayniqsa, tashvishlanishni oldini olish va his-tuyg'ularingizni barqaror saqlash uchun foydalidir. Agar biror kishi onlayn o'yin o'ynab, o'zini baxtliroq his eta olsa, psixologlar, albatta, bu arzon, ammo qiziqarli davolash usuli sifatida tavsiya qiladilar.

Fikrlash qobiliyatini yaxshilaydi: Rochester universiteti tadqiqotchilariga ko'ra, jang yoki jangovar o'yinlar kabi stressli voqealarni simulyatsiya qiladigan o'yinlar haqiqiy vaziyatlar uchun mashg'ulot vositasi bo'lib xizmat qilishi mumkinligini ta'kidlab o'tishgan. Ushbu o'yinlarga ko'ra, tadqiqot jarrohlar va armiya xodimlarini tayyorlashga yordam beradi. Dafne Bavelier, ushbu tadqiqotni olib borgan kognitiv olim, harakatli o'yinlar o'yinchilarni vaqt birligiga nisbatan ko'proq qaror qabul qilishga majbur qiladi, deb hisoblaydi.

Vaziyatni anglashni kuchaytiradi: Vaziyatni anglash ba'zi kasblar uchun juda muhimdir va bu bizning kundalik hayotimizda keskin yordam beradi. Shaxmat yoki ko'plab strategik o'yinlar o'yinchilarni vaziyatni o'zgartirishlardan xabardor bo'lishlarini talab qiladi. Bu esa o'yinchida vaziyatni to'g'ri anglay olish ko'nikmasini shakllanishida xizmat qiladi.

Onlayn o'yinlarni o'ynashning salbiy ta'siri. Raqamli do'konlarda har kuni yangi o'yinlar paydo bo'ladi. Shunga qaramay, biz onlayn o'yinlarning salbiy tomonlarini e'tiborsiz qoldira olmaymiz. Onlayn o'yinlarni o'ynash bir nechta salbiy oqibatlariga olib kelishi bir necha bor isbotlangan. Keling, ulardan bir nechtasini ko'rib chiqamiz.

Agressiya va zo'ravonlikni tarbiyalaydi: Zo'ravonlikka asoslangan onlayn o'yinlarni o'ynaydigan bolalar tajovuzkor munosabatda bo'lish (Anderson va Bushman, 2001 yil) holati kuzatiladi. Bundan tashqari, Sietl bolalar tadqiqot institutidan Dmitriy A. Xristakis ta'kidlaydiki juda ko'p miqdordagi zo'ravonlikka asoslangan o'yinlarga berilib ketishlik oxir-oqibat o'spirin shaxsida ruhiy buzilish, agressivlik kabi xususiyatlarni shakllantirar ekan.

Giyohvandlikning yuqori ehtimoli: 2018 yil iyun oyida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'yinlarga qaramlikni ruhiy kasallik deb e'lon qildi. Minneapolisda joylashgan Milliy ommaviy axborot vositalari va oila instituti tomonidan olib borilgan tadqiqotda o'yinlar o'spirinlarni o'ziga qaram qilib qo'yishi mumkinligi, o'z navbatida, bu yuqori darajadagi depressiya va xavotirga olib kelishi ko'rsatib o'tilgan. Bunday holatda o'spirinlar ijtimoiy fobiyani ham boshdan kechirishadi. Bu kabi shaxs psixikasidagi salbiy o'zgarishlar giyohvandlikka murojaat qilishga undashi mumkin. Yuqoridagilarga qo'shimcha qilib shuni aytish mumkinki, olimlar kompyuter o'yinlariga mukkasidan ketgan yoshlarni "patologik o'yinchilar" deb ta'riflaydi. Ushbu kategoriya bo'yicha yoshlar haftasiga 31 soatini shunga sarflaydi. Yana bir guruhda haftasiga 19 soat o'yin o'ynaydiganlar. Ikkisini solishtirganda xulosa shuki, birinchi kategoriyadagi o'spirinlarda ijtimoiy fobiya, begonalashuv, boshqalardan ajralib yurishga moyillik kuchli. Qarangki, salga asabiylashadigan, tengdoshlari bilan uncha kelisha olmaydigan bolalar onlayn o'yinlardan taskin topar ekan. Xalqaro mutaxassislar eng ko'p o'yin o'ynaydigan yoshlarda kasallik alomatlar ham yaqqolroq namoyon bo'lishini keltirib o'tishgan. Keltiriladiki: - "o'zini onlayn o'yinlardan uza olmaydigan bolalarda depressiya va bezovtalanish kuchayadi, jonsarak va boshqalardan hadiksiraydigan bo'lib qoladi. Ammo o'yinlarni ancha vaqt yig'ishtirib qo'ysangiz, bu simptomlar

o'z-o'zidan yo'qolib boradi", - deydi nufuzli Klivlend Klinikasi doktori Maykl Manos. Depressiyani kamaytirishning bir yo'li, deydi shifokor, bolaga bu odatdan qutulishga yordam berish kerak. Ashaddiy ishqibozlar qarshilik ko'rsatishi tabiiy. Lekin me'yor bo'lishi kerak. Amerika Peditrlar Akademiyasining maslahati ham shuki, kichkina bolalar kompyuter va televizor oldida bir soatdan ko'p vaqt sarflashiga hojat yo'qligi ta'kidlangan. Maktab yoshdagilar uchun esa norma ikkiga soatgacha deb belgilangan. Ota-onalar bola hayotida muvozanat zarur ekanini tushunib yetishi, usiz uzoq muddatda farzandning ruhiy salomatligi tahdid ostida ekanini anglay olishi kerak.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, inson o'zi uchun ishlarning qaysi biri foydali, qay biri zararli ekanini oldindan ko'ra bilishi, o'yinga o'yin sifatida qarashi lozim. Agar onlayn o'yinlarga vaqtni idrok qilish doirasidan chiqib ketadigan darajada berilib ketsangiz, birinchi navbatda, o'zingizni o'zligingizdan mahrum qilasiz. Shuning uchun komillikka intilgan, o'z menini anglay olgan shaxs doim har narsada me'yorni darkor tutmog'i lozim.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сорокина А.Б. Интернет в жизни современных детей и подростков: проблема и ресурс // Современная зарубежная психология. 2015. Т. 4, № 1. С. 45—64.
2. Goldberg, I. (1996) Internet addiction disorder // CyberPsychol. Behavior. V. 3. №4. P. 403-412
3. Voiskounsky A.E. Internet addiction in the context of positive psychology // Psychology in Russia: State of the Art. 2010. Т. 3. P. 541—549.
4. Войскунский, А. Е. Актуальные проблемы зависимости от Интернета // Психологический журнал. 2004. Т. 25. №1. С. 90-100
5. Асмолов А.Г., Цветкова Н.А., Цветков А.В. Психологическая модель Интернет-зависимости личности // Мир психологии. №1. С. 179-193.